

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ КРОЯ ОПЕРАЦИЯХ РАСКРОЙНОГО ПРОЦЕССА

Аслонов Тохир Ражабович

стажёр-исследователь

Бухарского инженерно-технологического института

Республики Узбекистан

Аннотация: В данной статье изложен научно-технический анализ требований к высокой точности кроя операциях раскройного процесса, а также формирование важнейших потребительских свойств изделия..

Ключевые слова: настилания, материалоемкость, производительность труда, трудоемкость, потребительские свойства, точность кроя, требования к раскрою материалов, размеры лекал.

Рациональное использование сырья и материалов является одной из главных задач, стоящих перед швейной промышленностью. Важное место в решении этой задачи принадлежит подготовительно-раскройному производству швейных предприятий. Процессы подготовки, настилания и раскроя материалов определяют материалоемкость и трудоемкость изготовления изделий. Поэтому большое значение при подготовке специалистов швейного производства имеет изучение технологии данных процессов и направлений ее совершенствования.

На операциях раскройного процесса формируются важнейшие потребительские свойства изделия. От качества проведения раскройных операций зависит соответствие формы и размеров изделия размерам типовых фигур, симметричность парных деталей, отсутствие перекосов, правильное расположение рисунка ткани на деталях и т.д. В настоящее время при использовании традиционного раскройного оборудования раскрой материалов на швейных предприятиях включает следующие операции: разрезание настила

на части и вырезание крупных деталей с помощью передвижного раскройного оборудования; транспортирование частей настила к стационарной ленточной машине; вырезание деталей изделия на стационарной ленточной машине.

Требования к раскрою материалов направлены на получение точного края. Точность края характеризуется степенью соответствия деталей, полученных при раскросе, форме и размерам лекал. Она зависит от квалификации рабочих, свойств материала, применяемого оборудования для настиланья и раскроя и т.п. Высокую точность края можно обеспечить только при условии выполнения следующих требований:

- отклонения от контуров лекал по особо ответственным срезам (плечевым, окатам рукавов, пройм) не должны превышать 1 – 1,5 мм;
- по менее ответственным срезам (бортов, боковым, средним срезам спинки, воротника, передним, локтевым) – 1,5 – 2;
- по остальным – 2,5 – 3 мм; перекося деталей при раскросе вследствие пороков материала или неправильного настиланья не должен превышать на тканях в клетку и полосу 0,5 %, на гладкокрашеных – 1 %;
- несовпадение надсечек на деталях края и лекалах не должно превышать 2 мм; длина надсечек на деталях из ткани должна быть (4 ± 1) мм; из трикотажного полотна – (3 ± 1) мм; срезы деталей не должны быть рыхлыми, ширина линии реза не должна превышать 1 – 2 мм.

В раскройных цехах швейных предприятий около 98% составляет резание пилением. Оно лежит в основе работы передвижных раскройных машин с прямым и дисковым ножами, стационарных ленточных раскройных машин и автоматических раскройных установок с механическим режущим инструментом. Резание материала пилением осуществляется при одновременном движении ножа в двух направлениях или одновременных движениях ножа и материала. Качество линии реза при возвратно-поступательном движении инструмента т.е. передвижные раскройные машины с прямым ножом наихудшее, так как движение ножа вызывает разрыхление настила. Ширина линии реза при этом

составляет 1,5-2 мм. На шелковых и синтетических материалах происходит осыпание срезов. При поступательном или вращательном движении режущего инструмента стационарные ленточные и передвижные дисковые машины) происходит уплотнение настила. Вследствие этого повышается чистота резания и ширина линии реза уменьшается до 1 мм. На чистоту реза значительно влияет также угол заточки режущего инструмента. Чем он меньше, тем выше чистота реза. Однако при малом угле затачивания режущий инструмент становится нестойким к продольному изгибу, его лезвие быстро деформируется и тупится. Наиболее целесообразен угол заточки 15-20°. Для уменьшения отрицательных последствий, вызванных характером движения режущего инструмента, его вибрацией, необходимо увеличить монолитность настила. С этой целью применяют зажимы, грузы, жесткие лекала, спекание настилов из синтетических материалов в местах межлекальных отходов. Наиболее эффективным является применение настилочных или раскройных столов с вакуум-отсосом, включение которого уплотняет настил или пачку и фиксирует их на столе. При движении режущего инструмента с высокой скоростью и трении его о материал при раскрое синтетических материалов происходит оплавление срезов деталей и налипание полимера на режущий инструмент. Для предотвращения этого явления рекомендуется изготавливать ножи с перфорацией полотна. Перфорированные ножи медленнее нагреваются, так как через отверстия тепло быстрее удаляется. Кроме того, перфорация увеличивает прочность и гибкость ножей.

Используемая литература:

1. Железняков, А. С. Подготовка материалов к раскрою: проблемы и направления совершенствования Текст. / А. С. Железняков, Е. Х. Меликов // Швейная промышленность. 1999. - № 4. - С. 32-34.